

Universitat d'Alacant Universidad de Alicante

TRABAJO DE FIN DE GRADO

EL EFECTO DE LOS PROBIÓTICOS EN EL TRATAMIENTO DEL TRASTORNO DE DEPRESIÓN MAYOR (TDM)

GRADO DE NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA.

2023-2024

Tutor: Pedro Lax Zapata

Autor: Luna Pérez Ortiz

ÍNDICE

Introducción	4-6
Objetivos	6
Metodología	6-7
Resultados	7-12
Discusión	13-23
1. Eje intestino-cerebro y su relación con el trastorno de depresión mayor. Intervención del eje HPA.....	13-18
2.Composición de la microbiota intestinal y su relación con el trastorno de depresión mayor.....	18-20
3.Interacción entre la microbiota intestinal y la medicación psiquiátrica.	20-22
3.1 Antipsicóticos.....	20-21
3.2 Antidepresivos.....	21-22
Conclusión	23-24
Referencias	25-26

Resumen: El trastorno depresivo mayor (TDM) es una de las enfermedades emergentes más presentes en la sociedad. Desde la pandemia del 2020 se ha producido un notorio aumento de las personas que padecen dicha enfermedad psiquiátrica. Son muchos los factores que afectan al desarrollo de la TDM, entre ellos los que más estudiaremos en este trabajo de fin de grado serán las causas de los cambios producidos en la microbiota, infundados por el TDM, afectando al desarrollo de este.

En primer lugar, una de las diferencias entre una persona deprimida y una sana, es su microbiota. En personas con enfermedades psiquiátricas, se observa el predominio de unos filos u otros, en comparación con el microbioma de una persona sana.

En segundo lugar, un factor para tener en cuenta en este tipo de patologías; es el estrecho lazo existente entre el eje microbiota-intestino-cerebro. Las alteraciones que se producen en estas vías, cuando tratamos con sujetos con trastornos psiquiátricos, alteran tanto a la microbiota humana del sujeto, como al desarrollo de la propia enfermedad. Por último, abarcaremos las variaciones que producen los antipsicóticos en la microbiota, haciendo que el tratamiento para la enfermedad psiquiátrica se vea alterado.

En los tres factores en los que nos centraremos, nos surgen como tratamiento secundario al farmacológico; los probióticos. Estos microorganismos, aportan muchos beneficios en cuanto a las interacciones descritas en el párrafo anterior. Estudiaremos la intervención con probióticos en el tratamiento de la depresión mayor, valorando mediante este trabajo de fin de grado su eficacia.

Palabras clave: *probióticos, microbiota, trastorno depresivo mayor (TDM), microbioma intestinal*

Abstract: The Major Depressive Disorder (MDD) is one of the most present emerging diseases in society. Since the 2020 pandemic, there has been a notable increase in people suffering from this psychiatric illness. There are many factors that affect the development of MDD, among them, in this final project we will study the causes of the changes produced in the microbiota, unfounded by MDD, affecting its development.

First of all, one of the differences between a depressed person and a healthy one is their microbiota. In people with psychiatric diseases, the predominance of some phyla or others is observed, compared to the microbiome of a healthy person.

Secondly, a factor to take into account in this type of pathologies, is the close link between the microbiota-gut-brain axis. The alterations that occur in these pathways, when we deal with subjects with psychiatric disorders, alters the subject's human microbiota and the development of the disease itself. Finally, we will cover the variations that antipsychotics produce in the microbiota, which cause the alteration of the treatment for psychiatric illness.

Finally, in this three factors that we will focus on, they arise as secondary treatment to pharmacological treatment; the probiotics. These microorganisms provide many benefits in terms of the interactions described in the previous paragraph. We will study intervention with probiotics in the treatment of major depression, evaluating its effectiveness through this final degree project.

Keywords: *probiotics, microbiota, major depressive disorder (MDD), gut microbiome*

INTRODUCCIÓN

La suplementación con probióticos es una práctica que se ha ido arraigando con los años, haciéndose presente en nuestras vidas sus efectos beneficiosos uno de ellos es la consecuencia positiva en la terapia de enfermedades neurológicas, incluido los efectos en el tratamiento del trastorno por depresión mayor (TDM). La razón del atractivo de la cuestión es la incongruencia que podría suponer para algunos que “algo” relacionado con el sistema digestivo y la alimentación afectara de forma significativa en la “cabeza”, pudiendo tachar esta vía de suplementación como algo realmente insignificante o sin valor para el tratamiento de la enfermedad.

El trastorno de depresión mayor es un trastorno mental que afecta a más de 35 millones de personas en la actualidad (1). Es una enfermedad cuya patología se correlaciona con antecedentes genéticos, estilo de vida y diferentes influencias (2). Un claro ejemplo, lo pudimos observar durante la época de COVID-19; la aparición de este virus exacerbó muchos de los determinantes para las enfermedades de salud mental, agravando los casos ya existentes, así como aumentando el número de personas a las que se les desarrollaron este tipo de patologías(3). Generalmente, se caracteriza por una angustia emocional a largo plazo, trastorno del sueño y disfunción sexual, lo que a su vez causa disfunción social (2). Según la DSM-V (del inglés *Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders, fifth edition*) se pueden aplicar más de 200 combinaciones

de síntomas para completar el diagnóstico, ciertos fenotípicos clínicos no han resultado ser demasiado útiles como predictores del resultado de los antidepresivos y, por ende, del tratamiento que se pauta a los pacientes con TDM (4).

El tratamiento más común para este tipo de trastorno, son los medicamentos antipsicótico. Siendo los más efectivos, sin embargo, han demostrado tener sus límites. Normalmente, para el tratamiento se pautan varios medicamentos que pueden afectar al microbioma intestinal, lo cual está directamente relacionado con la aparición de la enfermedad depresiva. No obstante, la creciente necesidad de acabar con este problema ha hecho que se busquen otras opciones menos agresivas. Se realizaron varios estudios en los cuales los probióticos destacaron por su ayuda en el tratamiento en el trastorno por depresión mayor.

Los probióticos surgen en la década de los años 60 con la conceptualización inicial realizada por Lily y Stilwell, pero fue Parker en 1974, quién los definió como hoy son conocidos, aún que mucho tiempo atrás eran consumidos por la ingesta de alimentos ancestrales como el yogur o leches fermentadas (12). Los probióticos son organismos vivos. Cuando estos son administrados en cantidades adecuadas confieren beneficios al huésped, al colonizar el organismo. Son capaces de ajustar la estructura de los microorganismos intestinales e inhibir la colonización de bacterias patógenas en el intestino. Los beneficios de los probióticos engloban desde la ayuda en el desarrollo de la mucosa intestinal, hasta mejorar la inmunidad, actuando sobre el cuerpo humano, favoreciendo el crecimiento y reproducción, relacionado estrechamente con los probióticos. (10)

Los prebióticos se conceptúan en 1995 por Gibson y Roberfroid (12). Son componentes naturales, principalmente polisacáridos, que el cuerpo humano no puede digerir ni absorber. Contribuyen al crecimiento o a la actividad de los microorganismos beneficiosos dentro del huésped. Son sustancias conocidas por mejorar la regulación inmune, combatir patógenos, su impacto en el metabolismo y el aumento en la absorción de vitaminas y minerales. Los prebióticos a menudo incluyen ciertos polisacáridos, oligosacáridos, microalgas y fuentes vegetales naturales. (10)

Numerosos estudios han proporcionado evidencia de los efectos positivos de las terapias con prebióticos y probióticos sobre enfermedades neurológicas, incidiendo alteraciones en el estado de ánimo y las enfermedades psicopatológicas. El impacto beneficioso de los probióticos en trastornos de ansiedad subraya el importante papel de la microbiota en su desarrollo (10). Los probióticos son clasificados en bacterianos y de

levadura. A los bacterianos les corresponden el género de *Lactobacillus*, *Bifidobacterium*, *Streptococcus*, *Lactococcus*, *Enterococcus* y *Bacillus* y cepas no patógenas de *E.Coli* ; por parte de las levaduras sólo existe el *Saccharomyces boulardii*.(12). Los probióticos, provenientes de las bacterias *Bifidobacterium longum* y *Bifidobacterium infantis* han demostrado eficacia para aliviar los síntomas de depresión y ansiedad, impactan en este tipo de trastornos a través de varios mecanismos, estimulando en sistema inmunológico, disminuyendo la inflamación sistémica o regulando la respuesta al estrés del eje hipotálamo-pituitario-suprarrenal. Además, estas sustancias inducen la secreción de moléculas, como neurotransmisores, que afectan directamente a los sistemas reguladores de este tipo de enfermedades psiquiátricas (10)

Respecto al TDM, existe un interés creciente en si las terapias con probióticos pueden mejorar el tratamiento. Considerando la comorbilidad de la depresión con la alteración en la composición del microbiota intestinal, recientes estudios han demostrado que el uso de probióticos afecta positivamente a personas con síntomas depresivos preexistentes. El impacto sobre el estado de ánimo en poblaciones más sanas es menos significativo. Se sabe que los probióticos cambian la sensibilidad del tracto intestinal, regulan el umbral de estimulación de las neuronas intestinales y mantienen la estabilidad ecológica del microbiota intestinal, influyendo así en el SNC y mejorando la depresión. (10)

OBJETIVOS

El objetivo individual, de este TFG consiste en; analizar la relación entre los probióticos y la influencia que ejercen en el tratamiento del trastorno de depresión mayor. Para conocer; los beneficios que pueden aportar los probióticos y cómo estos microorganismos actúan para la mejora de los síntomas de la enfermedad. Averiguando, las vías por las que actúan, cómo estas bacterias interfieren en la microbiota intestinal y por qué se recomienda su uso de probióticos en sujetos con esta enfermedad.

Como nutricionistas, debemos tener un objetivo colectivo; implementar los probióticos en la dieta de aquellos que están bajo tratamiento farmacológico para TDM. Desde nuestro papel, podemos recomendar; alimentos ricos en probióticos, dietas probióticas (con un contenido adecuado) e informar a los pacientes, con trastorno de depresión mayor, de los beneficios que tienen los probióticos para el tratamiento de su enfermedad.

METODOLOGÍA

El método de investigación en este trabajo de fin de grado se tratará de una revisión bibliográfica, este un estudio teórico sobre el tema principal del trabajo. La organización

para este TFG se basa en de tres fases; la primera es definir el tema a tratar, los criterios de inclusión o exclusión y el proceso de selección. En segundo lugar, se procederá a la revisión bibliográfica de los documentos seleccionados. Por último, desarrollaremos la información imprescindible, tratando de conocer las ideas a desarrollar durante este TFG.

Criterios de inclusión de búsqueda.

Para la selección de artículos, se han escogido los siguientes criterios de inclusión:

- Publicaciones desde el 2013-2023/2024
- Idiomas; inglés y castellano
- Artículos científicos y revisiones bibliográficas

Criterio de exclusión de búsqueda

Para la selección o rechazo de artículos, se han seguido estos criterios de exclusión.

- Libros o revistas
- Temas no relacionados con la información necesaria para este trabajo.

Búsqueda bibliográfica.

Esta es una investigación con una metodología tipo revisión bibliográfica, un estudio teórico sobre el tema elegido. La organización para este trabajo se basa en de tres fases, la primera es la definir el tema que queremos tratar, los criterios anteriormente descritos y el proceso de selección.

Para realizar la búsqueda bibliográfica, se confeccionó una selección y análisis de los artículos que cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión, mencionados anteriormente. Para ello, fueron utilizadas varias bases de datos, *Pudbmed* y *OvidSP* ya que ambas permiten búsquedas de artículo de carácter biomédico y de salud, proporcionando revisiones bibliográficas.

Se realizó la búsqueda de diferentes trabajos científicos, relacionados con los efectos de los probióticos en el tratamiento de la depresión mayor. Con la finalidad de comprender; la relación entre el eje intestino-cerebro, la diversidad en la microbiota y las consecuencias que causan ciertos medicamentos con el trastorno de depresión mayor y cómo los probióticos infieren en el tratamiento de dicha enfermedad. Se ha dado prioridad a revisiones bibliográficas y artículos médicos especializados.

RESULTADOS

Para la búsqueda utilizamos diferentes MeSH y booleanos. En la base de datos *Pubmed*, realizamos una primera búsqueda, usando “Probiotics” AND “Depressive Disorder, Major” obtuvimos un resultado de 77 artículos científicos, a medida que los artículos iban

siendo analizados, estos no se ceñían al contenido que se buscaba. Se decidió añadir a la ecuación de búsqueda el MeSH “Brain-Gut Axis”. Finalmente, la búsqueda se los redujo a 12 artículos. Fueron 11 artículos, los que cumplían con los criterio de inclusión establecidos.

En relación con la otra base de datos, *OvidSP*. Comenzamos, al igual que en la otra base, aplicando la ecuación “Probiotics” Y “Depressive Disorder, Major”. Siendo el resultado de esta primera combinación 52 artículos, estos artículos no abarcaban el contenido que buscábamos. Añadiendo a la ecuación de búsqueda anterior el MeSH “*Bain-Gut Axis*”, se redujo a 7 resultados. Los artículos que cumplían los criterio de inclusión establecidos, fueron 6. En las Tablas I y II, se resumen las estrategias de búsqueda utilizadas, para la realización de este trabajo de fin de grado.

TABLA I: Ecuaciones de búsqueda realizadas en este TFG en la base de datos *Pubmed*

Base de datos	N.º de búsquedas	Ecuaciones de búsqueda	Resultados
<i>PubMed</i>	1	Search: (((Probiotics[MeSH Terms]) OR (Probiotics[Title/Abstract])) AND ((Depressive Disorder Major[Title/Abstract]) OR (Depressive Disorder Major[MeSH Terms]))) AND ((Brain-Gut Axis[Title/Abstract]) OR (Brain-Gut Axis[MeSH Terms]))	12
	2	Search: (((Probiotics[MeSH Terms]) OR (Probiotics[Title/Abstract])) AND ((Depressive Disorder Major[Title/Abstract]) OR (Depressive Disorder Major[MeSH Terms]))) AND ((Brain-Gut Axis[Title/Abstract]) OR (Brain-Gut Axis[MeSH Terms])) Filter: 2013-2023- Review- Systematic Review	11

TABLA II: Ecuaciones de búsqueda realizada en este TFG en la base de datos *OvidSP*

Base de datos	N.º de búsquedas	Ecuaciones de búsqueda	Resultados
<i>OvidSP</i>	1	Search: (Probiotics) Y (Depressive Disorder, Major) Y (Brain-Gut Axis)	7
	2	Search: (Probiotics) Y (Depressive Disorder, Major) Y (Brain-Gut Axis) Filter: 2013-2023-Review-Systematic Review	6

Entre las dos búsquedas, obtuvimos un total de; 11 artículos, en la base de datos *PubMed*, y 7 artículos en la base de datos *OvidSP*. De los resultados filtrados, seis artículos se repetían en ambas fuentes de datos.

Tras el análisis de los artículos seleccionados, son 3 los que se descartaron. Dos de los resultados eliminados, pertenecen a la base de datos *PubMed*. El otro artículo suprimido, pertenece a la base de datos *OvidSP*. A continuación, se explicará más detalladamente la razón por la que han sido excluidos.

En primer lugar, el artículo “*Shedding light on biological sex differences and microbiota–gut–brain axis: a comprehensive review of its roles in neuropsychiatric disorders*” modificado por Shobeiri P. y sus colegas, 2022 -03-25. Obtenido de la base de datos *PubMed*. Se excluyó, porque no se ceñía al tema que tratamos, sino que se centraba en las diferencias biológica de sexo y el eje microbiota-cerebro.

En segundo lugar, el artículo “*Microbiota-Gut Axis in Major Depression: A New Therapeutic Approach*” escrito por Kim IB. y sus compañeros, 2023. Obtenido de la base *PubMed*. Se ha rechazado ya que cumplía con los criterios de exclusión; se trata de un libro completo.

Por último, el artículos “*Targeting the endocannabinoid system with microbial interventions to improve gut integrity*” tomado de Jansma J y colaboradores, 2020 -11-11, obtenido de la base *OvidSP*. Ha sido suprimido ya que hablaba sobre las vías endocannabinoides, no se centra en la información que buscamos para hacer esta revisión.

Con lo cual, en un principio, aplicando la segunda ecuación de búsqueda y los criterios de inclusión; teníamos un total de 18 resultados, entre ambas bases de datos. De estos

diez y ocho, seis se repetían y tres, en conjunto, eran los que cumplían con los criterios de exclusión.

En total son nueve, los artículos que hemos escogido para realizar el trabajo de fin de grado. Los resultado escogidos, están citados en la Tabla III (pág. 11y12). El proceso de la búsqueda realizada, está reflejado en forma de mapa conceptual en la figura 1.

Figura 1. Mapa conceptual de la búsqueda realizada para la revisión bibliográfica de este trabajo de fin de grado

TABLA III: Artículos seleccionados

Nº	Nº Cita	AUTORES	TÍTULO	AÑO DE PUBLICACIÓN	PUBLICADO EN
1	10	Toader C.,	<i>Mind, Mood and Microbiota—Gut–Brain Axis in Psychiatric Disorders</i>	2024	IJMS
2	7	Tremblay A	<i>The effects of psychobiotics on the microbiota-gut-brain axis in early-life stress and neuropsychiatric disorders</i>	2015	Elsevier
3	8	Kim IB,	<i>Microbiota-Gut-Brain Axis in Major Depression: A New Therapeutic Approach.</i>	2023	Experimental Medicine and Biology
4	9	Suda K,	<i>How Microbes Affect Depression: Underlying Mechanisms via the Gut–Brain Axis and the Modulating Role of Probiotics</i>	2022	IJMS
5	5	Macrea C,	<i>Probiotics and the microbiota-gut-brain axis: focus on patients with depression. A review of current research</i>	2022	BIOMED PAP
6	11	Knuesel T,	<i>The Role of the Gut Microbiota in the Development and Progression of Major Depressive and Bipolar Disorder</i>	2021	Nutrients
7	13	Łoniewski I,	<i>Major Depressive Disorder and gut microbiota – Association not causation. A scoping review</i>	2020	Elservier

8	14	Vlainić J,	<i>Probiotics as an Adjuvant Therapy in Major Depressive Disorder.</i>	2016	Bentham science
9	15	Góralczyk- Bińkowska A,	<i>The Microbiota–Gut–Brain Axis in Psychiatric Disorders.</i>	2022	IJMS

DISCUSIÓN

1. Eje intestino cerebro y su relación con el trastorno de depresión mayor. Intervención del eje HPA.

La compleja interacción entre el microbioma intestinal y el cerebro se reconoce como el eje intestino-cerebro (GBA); se trata de una comunicación bidireccional. A pesar de no ser conocido plenamente, se ven involucrados múltiples sistemas fisiológicos, como el sistema gastrointestinal y su microbioma, el sistema nervioso central (SNC) y el sistema neuroendocrino (7).

Las interacciones entre la mente, el estado de ánimo y la microbiota son vías relacionadas entre sí, dicha relación no es consabida plenamente. Si bien, el microbioma desempeña un papel fundamental tanto en la maduración como en el funcionamiento del cerebro, lo cual da lugar a una compleja influencia en la regulación de nuestro estado de ánimo (10). Esto surge una implicación de la microbiota en la modulación de ciertos comportamientos en trastornos relacionados con el estrés, como el trastorno por depresión mayor (13). Las situaciones que implican un estrés crónico han demostrado aumentar el riesgo en la aparición del TDM (9)

Esta revisión arrojará luz sobre la influencia de la microbiota intestinal y cerebral en los trastornos psicológicos, incluidas terapias basadas en probióticos y prebióticos. Este eje intestino-cerebro, trasciende del propio vínculo estructural y funcional a través de diversas señalizaciones como son; las endocrinas, humorales, metabólicas, e inmunitarias. Pero, el papel fundamental lo tiene el sistema hipotálamo-pituitaria-eje suprarrenal (HPA) y la red neuronal dentro del tracto gastrointestinal (10).

El eje HPA es imprescindible para la respuesta al estrés en mamíferos. La promoción de la liberación de la hormona liberadora de corticotropina (CRH) es causada por situaciones estresantes, a su vez la CRH induce la liberación de la adenocorticotropina (ACTH) de la glándula pituitaria. La hormona adenocorticotrópica se libera a la sangre estimulando así la liberación de glucocorticoides (con efecto antiinflamatorio, entre otros) desde la corteza suprarrenal. Son estas mismas hormonas las que regulan su propia secreción, suprimiendo la secreción de CRH y propiciando la activación del eje HPA. Esto es conocido como retroalimentación negativa. Se ha sugerido que este tipo de retroalimentación se ve afectada en los pacientes con trastorno de depresión mayor (9). Como podremos observar en la figura 2.

Por otra parte, la microbiota está implicada en el estado de ánimo a causa de la barrera intestinal debilitada. Una característica de la disbiosis intestinal, es decir, perturbaciones

en la composición de la microbiota intestinal. La barrera intestinal, está relacionada con una mayor expresión de citocina proinflamatorias. En estas citocinas, están incluidas las IL-1 β , IL-6, TNF- α , interferón gamma y niveles elevados de proteína C reactiva. SE sabe que la microbiota intestinal influye en la transcripción de las citoquinas, y las disbiosis activa lo que se denomina vía inflamatoria. Es conocido, que algunos metabolitos beneficiosos, como por ácidos grasos de cadena corta (SCFA), restringen la producción de citoquinas proinflamatorias como la IL-1. En el contexto de tratamiento, los fármacos inhibidores de la COX-2, han demostrado una gran eficacia en el tratamiento de la depresión mayor.

Figura 2. Comunicación bidireccional del eje microbiota-intestino-cerebro, mediado por vías neuroendocrinas y neuronales. La aparición del estrés y disbiosis está estrechamente relacionada con la activación del eje HPA. La liberación de la hormona corticotropina desde el hipotálamo, da lugar a una estimulación de la hormona adenocorticotrófica desde la glándula pineal anterior. La hormona ACTH, actúa sobre la glándula suprarrenal dando lugar a la producción y secreción de cortisol, comúnmente conocida como la hormona del estrés. La hormona suprarrenal, es la responsable de la

modulación de las funciones inmunes y de barrera intestinal. “*The Microbiota–Gut–Brain Axis in Psychiatric Disorders.*” Tomado por Góralczyk-Bińkowska A. y sus colegas, 2022 -09-24 (14). Ya que elevados niveles de cortisol alteran el equilibrio de la microflora intestinal, contribuyendo a la “permeabilidad intestinal”, patología más conocida como “intestino permeable”. (10)

En eje intestino-cerebro está regulado, principalmente por la vía nerviosa y endocrina y la vía inmune. La comunicación hormonal cerebro-intestino se produce principalmente a través del eje HPA, como hemos visto anteriormente. El cortisol tiene un papel clave en los mecanismos endocrinos, modulando la secreción de citoquinas, que actúan sobre el eje HPA y afectan significativamente al funcionamiento de la microbiota.

Por otra parte, la regulación nerviosa se produce por la transmisión de impulsos en el sistema nerviosos autónomo (SNA), incluyendo; al nervio vago, fibras centrífugas y aferentes y al sistema nervioso entérico (SNE). Debido a la ubicación del “cerebro intestinal”, este permanece en contacto con el tejido linfoide asociado al intestino (GALT) y al sistema de defensa humoral sistémico del tejido linfoide asociado a la mucosa (MALT). Los neurotransmisores del sistema nerviosos actúan sobre los receptores de las placas de Peyer (tejido linfático que recubre las paredes del intestino delgado) y de los linfocitos. La mayor parte de GALT está formada por linfocitos del sistema inmunológico, dando lugar a la primera línea de defensa y desempeñando un papel importante en la respuesta inmune. Los microorganismos que habitan en el intestino, bacterias y hongos, transmiten señales específicas a GALT y SNE sintetizando y secretando diferentes neurotransmisores. (14). Reflejado en la figura 3.

Figura 3: Las actividades intestinales están moduladas tanto por el sistema nervioso central (a través del SNA y del SNE) como por la microbiota intestinal. La señalización de la sociedad microbiana al cerebro se facilita mediante vías neurológicas vágales y aferentes, y con la mediación de citoquinas y neurotransmisores. “Mind, Mood and Microbiota—Gut–Brain Axis in Psychiatric Disorder” Modificado por Toader C. y colaboradores, 2024 -03-15 (10)

La relación entre los neurotransmisores que conectan en el eje intestino cerebro, la vemos reflejada en la síntesis de serotonina o más comúnmente conocida como “la hormona de la felicidad”. La deficiencia de esta hormona es un factor en el desencadenamiento de la depresión, tristeza, apatía, ansiedad, etc... según nuevos modelos, es la principal causa del estado de ánimo deprimido.

Los medicamentos que suelen ser pautados para el tratamiento a enfermedades relacionadas con el trastorno de ánimo, pertenecen a la clase de fármacos clasificados como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS). La serotonina es producida a partir del triptófano (proceso explicado detalladamente en la figura 4), ingerido en los alimentos, sólo un 3% de serotonina es producida en trombocitos y un 2% en la glándula pineal, el 95% restante es producido en el tracto digestivo, sistema nervioso y sistema inmunológico. Dicha hormona, es sintetizada por las células enterocromatófilas

(CEC) de la mucosa intestinal, microorganismos que a su vez forman parte de; la microbiota intestinal, neuronas de la submucosa y capas el musculo liso del intestino (14).

La función principal de la serotonina en el SNC es la neurotransmisión, donde la neuronas serotoninérgicas desempeñan un papel fundamental en la regulación del dolor, sueño, cambios de humor y procesos de memoria. Esta hormona, es un transmisor esencial para el sistema nerviosos entérico. A través de los receptores, la serotonina actúa sobre la actividad del tracto gastrointestinal (inhibiendo o estimulando su función). (14)

Figura 4 : El triptófano se metaboliza por dos vías diferentes: la vía de la quinurenina, que da lugar a la producción de quinurenina y derivados. Por otra parte, la vía de la serotonina, en las células enterocromafines (ECC), el triptófano es transformado en serotonina (5-HT) con ayuda de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) biosintetizados gracias a la formación de esporas *Clostridium*. Las CEC, pueden ser activadas por el sistema nervioso autónomo (SNA) para secretar 5-HT en el tracto gastrointestinal y poder comunicarse con la microbiota intestinal. “*Probiotics as an Adjuvant Therapy in Major Depressive Disorder*” Adquirido por Vlainić . y sus colegas, (14).

En conclusión, la estrecha relación entre el intestino, la microbiota y el cerebro, la podemos ver reflejada por la interacción con vías tanto neuronales como endocrinas. La microbiota desempeña un papel fundamental en la modulación y secreción de ciertas sustancias reguladoras segregadas por en SNC. Estas sustancias están involucradas en el estado de ánimo y síntomas depresivos. En consecuencia, la microbiota es un factor crucial para el tratamiento del TDM.

2.Composición de la microbiota intestinal y su relación con el trastorno de depresión mayor.

La hipótesis de que la microbiota intestinal está implicada en la fisiopatología del trastorno de depresión mayor, está cada vez más presente entre los investigadores. Diversos estudios centrados en el TDM han respaldado la correlación entre la composición de la microbiota y los síntomas depresivos. En diferentes estudios realizados, se observó que la composición de la microbiota cambió notablemente en pacientes con la enfermedad psiquiátrica. (8)

El filo más abundante dentro del intestino humano se denomina *Bacteroidetes*. Esta bacteria cuenta con varios géneros, entre ellos; *Bacteroides*, *Parabacteroidetes* y *Prebotellaceae*. El género *Bacteroides* en concreto, es conocido por ser un degradador de almidón y por su capacidad productiva de butirato, una molécula beneficiosa para reducir la hiperpermeabilidad intestinal. Varios estudios informan sobre la correlación que hay entre los síntomas depresivos y la familia Bacteroidaceae, familia más abundante del microbioma humano. Se descubrió que el género *Bacteroidetes*, proporciona efectos beneficiosos sobre el huésped. La familia Bacteroidaceae y el género *Bacteroidetes* se encontró elevado en sujetos deprimidos, pero esta elevación podría ser un mecanismo compensatorio. (11)

Por otra parte, el género *Parabacteroidetes* de la familia Tannerellaceae tendría que estar elevado en sujetos deprimidos. Al comparar diferentes estudios con pacientes diagnosticado con trastorno de depresión mayor, se pudo observar una elevación en este género filoso, correlacionándose con la depresión y cumpliendo así lo esperado. A pesar de tener unos efectos beneficiosos, debería ser más abundante en aquellas personas que sufren de trastornos psiquiátricos. Por lo tanto, al igual que la familia Bacteroidaceae, una elevación de *Parabacteroidetes* podría ser un mecanismo compensatorio, en lugar de influir de una manera desfavorable en el ánimo del paciente. (11)

Por último, relacionado con el filo Bacteroidetes, encontramos la familia *Prevotellaceae*. Esta familia se alteró en sujetos deprimidos. Fue Chen et al. quien

encontró una notable reducción de *Prevotellaceae* en pacientes con TDM de mediana edad, en comparación con individuos jóvenes con el mismo trastorno. A nivel genérico, se relacionó de manera inversa con la depresión, un estado de ánimo más bajo o peor calidad de vida, mientras que los otros demostraron una correlación positiva (11)

El segundo filo más abundante del microbioma intestinal humano recibe el nombre de *Firmicutes*, también es el filo más discutido dentro de los estudios. El género *Bacili* incluye dos familias; *Lactobacillaceae* y *Streptococcaceae*. Por un lado, conocemos a las bacterias *Lactobacillus*, conocidas por su efecto beneficioso para la salud y uso como probiótico. Por otro lado, La familia *Streptococcaceae* y el género *Streptococcus* mostraron un relación potencialmente positiva con la depresión y calidad de vida. Se demostró que infecciones provocadas por estreptococos beta hemolíticos causan trastornos neuropsiquiátricos, asociados a alteraciones en la microbiota intestinal y sistema nerviosos. Aún escapa a nuestra comprensión, pero diversos estudios muestran la clara relación entre la familia *Streptococcaceae* y el trastorno por depresión mayor. (11)

Por último, dentro del filo *Proteobacterias*, diversos estudios demostraron una reducción en la familia *Stuterellaceae* en sujetos deprimidos. Por lo tanto, es concebible una asociación negativa con la depresión a estos niveles taxonómicos. Relacionado con el filo *Actinobacteria*, la mayoría de las bacterias estudiadas tendieron a relacionarse con peor salud y depresión, contradiciendo la creencia del beneficio aportado por estas bacterias, eliminando la influencia positiva hacia el cuerpo humano y sus efecto como probióticos. (11)

La composición de la microbiota en pacientes con TDM, reflejó una disminución en la abundancia del género *Firmicutes*, comparándolo con el aumento de los géneros *Bacteroidetes*, *Proteobacteria* y *Actinobacteria*, como podemos observar en la figura 5. Este desbalance en los microorganismos del intestino se puede ver en muchas afecciones (5). No obstante, debemos tener en cuenta que en ciertos casos, el filo *Bacteroidetes* se

correlación de forma positiva con la depresión en individuos jóvenes, mientras que, en individuos de mediana edad, se encontró una relación inversa con la depresión. (11)

Figura 5. La variación en la composición de la microbiota es un efecto del trastorno por depresión mayor. En esta figura vemos reflejado la disbiosis que se puede producir en el microbioma de aquellos que sufren dicha enfermedad psiquiátrica.

La hipótesis del predominio de algunos grupos bacterianos dañinos y/o una reducción en otros grupos bacterianos beneficioso y la influencia que ejercen en el estado de ánimo y los individuos y, por lo tanto, la afección en el comportamiento y conducción hacia trastornos mentales como es la depresión mayor. Desde otro punto de vista, toman de trastorno como punto de partida, podemos pensar en la modificación en la microbiota inducida por la enfermedad y la idea de modificar estos cambios microbianos con la introducción de nuevos microorganismos beneficiosos en el tracto gastrointestinal. (13)

3. Interacción entre la microbiota intestinal y la medicación psiquiátrica.

Las intervenciones farmacológicas son los pilares para el tratamiento de la depresión. Estos fármacos suelen ingerirse por vía oral, siendo los que más efecto tienen sobre la microbiota intestinal. Las actividades y el metabolismo bacterianos pueden verse mermados a causa de la ingesta de los medicamentos para el tratamiento de la TDM, ya que tienen una gran interacción con el microbioma humano.

La administración de antidepresivos es un tratamiento ampliamente conocido y exitoso para el trastorno de depresión mayor. Sin embargo, ciertos estudios han

demostrado que el efecto de algunos probióticos puede reducir las consecuencias negativas de los antidepresivos y antipsicóticos en la microbiota intestinal; alterando la integridad de la membrana celular, la actividad mitocondrial y infiriendo en el eje intestino-cerebro.

3.1 Antipsicóticos

Los antipsicóticos (FA), alteran la composición del microbioma actuando selectivamente sobre ciertas especies bacterianas. El primer fármaco desarrollado fue la clorpromazina, este fue destacado por su actividad antibiótica. Este fármaco tiene una actividad antimicrobiana, más pronunciada contra las especies de bacterias Gram positivas que con las Gram negativas, afectando a la permeabilidad de las membranas microbianas. (10)

Las nuevas generaciones de AP demostraron una actividad antimicrobiana limitada. Sin embargo, Maier et al. demostró reducciones significativas en ciertas especies microbianas, en personas tratadas con antipsicóticos de segunda generación. El autor, expresó la preocupación por la aún presente actividad antimicrobiana. Por otra parte, en la investigación de Cussotto et al. en ratas, se observó una alteración en el microbioma intestinal, provocando un aumento en *Firmicutes* y una disminución en *Bacteroidetes*. Estos resultados fueron observados en los animales tratados con olanzapina, fármaco de segunda generación, usado en el tratamiento de trastornos psiquiátricos. (10)

Teniendo en cuenta sus propiedades antimicrobianas. El uso diario y constante de los AP, puede contribuir a uno de los problemas más presentes en la actualidad; la resistencia a antimicrobianos. (10)

3.2. Antidepresivos

Los cambios en la microbiota a causa de un tratamiento con antidepresivos, es un factor para tener en cuenta. Estos medicamentos inhiben el crecimiento de ciertos filos de la microbiota, como la; *Bifidobacteria*. Esta afección, afirma la influencia del efecto antimicrobiano de los antidepresivos, sobre los microbios intestinales beneficiosos. (10)

La fluoxetina, un fármaco usado generalmente como antidepresivo, en concreto se trata de un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS). Lyte y sus colegas, examinaron el impacto de este medicamento en la microbiota de ratones macho, dando lugar a una disbiosis y una disminución en el género *Lactobacillus johnsonii* Y *Bacteroidales* S24-7, también la masa corporal de vio alterada. Estos resultados, aluden a la idea, de la actividad antimicrobiana de los antidepresivos. El tratamiento con

fluoxetina podría conllevar a una pérdida de peso, causa por el agotamiento microbiano inducido por el fármaco. (10)

Por otra parte, los niveles bajos de serotonina están asociados a la aparición de la depresión, es uso de antidepresivos podría ser una de las causas de dicho fenómeno. Estos medicamentos, podrían afectar selectivamente a las cepas microbianas que producen el neurotransmisor, agravando la enfermedad. Una hipótesis, es que; debido a las alteraciones en la composición microbiana intestinal, debido a los antidepresivos, causen una activación en las vías proinflamatorias. Esta implicación del sistema inmunológico exacerbaría los síntomas depresivos.

La creciente resistencia a antibióticos, indica la necesidad de desarrollar nuevos fármacos con un efecto antimicrobiano menor. Es necesario tener un enfoque alternativo hacia el tratamiento del trastorno por depresión mayor. De esta forma se podría reducir el consumo de fármacos agresivos, disminuyendo todas las afecciones con conllevar.

4 El uso de probióticos para el tratamiento de la depresión mayor.

El tratamiento farmacológico ha demostrado tener limitaciones, los probióticos han surgido como posible vía de intervención. Estos son definidos como “microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud del huésped” (7). Se han introducido varios métodos para la restauración de la microbiota intestinal, incluido el uso de probióticos y prebióticos que han surgido como alternativa adyuvante al uso de antidepresivos, suplementados desde un enfoque integrador (10).

Los efectos beneficiosos no se limitan únicamente al intestino, sino que también llegan al eje intestino-cerebro. Este tipo de probióticos se clasifican como “psicobióticos”, debido a sus capacidades para la mejora del comportamiento social y las emociones (8). La modulación estructural de la microbiota, puede conllevar a enfermedades psiquiátricas como el TDM, se han realizado diversos enfoques terapéuticos centrados en las características de bacterias específicas. (9)

Todos los estudios se centran en la administración de diferentes tipo de probióticos como *Lactobacillus plantarum* y *Bifidobacteria breveo* o en la mezclas de estos probióticos. La dosis estándar recomendadas en pacientes con TDM, para reducir la disbiosis que sufre estos sujetos, es de una 4-8 semanas (5).

Con mayor frecuencia, se han estudiado los psicobióticos provenientes de las bacterias del ácido lácticos, entre ellas *Bifidobacterium bifidum*, *Lactobacillus casei* y *Lactobacillus helveticus*, la suplementación diaria con estas cepas de probióticos alivió la

vulnerabilidad de los sujetos a los trastornos mentales. Un estudio de control aleatorio, probó los efectos antidepresivos de diversos psicobióticos. Durante 4 semanas, la suplementación mejoró significativamente la reactividad a las emociones negativas, redujo la escala de depresión en pacientes con depresión diagnóstica y en pacientes sanos. (10)

A pesar de los potenciales beneficios, hay pocos datos sobre el uso de probióticos como alimento y su influencia en el estado de ánimo y cambios gastrointestinales. Baangsgaard Bendtsen y sus compañeros de trabajo, demostraron que la ansiedad cambia la microbiota intestinal (representada en este estudio por el género *Alistipes*), a través de citocinas proinflamatorias. En consecuencia, la gran abundancia de la bacteria *Alistipes* puede alterar el equilibrio del sistema serotogénico intestinal, pudiendo influir en los rasgos del comportamiento en la depresión. (13)

En poblaciones diagnosticadas con TDM, diversas revisiones incluyeron resultados del efecto de los psicobióticos, pero obtenidos estudios realizados con poblaciones no clínicas (no diagnosticados). En general, el efecto de los probióticos fue positivas con algunas discrepancias. En los análisis a subgrupos con TDM diagnosticados clínicamente, respaldaron generalmente un efecto positivos sobre los síntomas depresivos. A medida que aumentó el número de estudios; en pacientes con TDM y la eficacia de los psicobióticos. Las conclusiones sobre el aparente efecto antidepresivo de los psicobióticos se volvieron cada vez más prometedoras. (7)

Por otra parte, los prebióticos han demostrado tener efectos positivos. Las fuentes emergentes prebióticas incluyen algas, jugos de algunas frutas, cáscaras, semillas, medicina tradicional chinas y microorganismos que involucran a polisacáridos, polifenoles y polipeptidos. Gibson y cols. Han delineado las características de los prebióticos incluyendo la fermentación de la microflora intestinal y la actividad beneficiosa de *Lactobacillus* y *Bifidobacterium*. (10)

Numerosos estudios han demostrado evidencia de los efectos positivos de las terapias probióticas y prebióticas sobre el estado de ánimo mental y enfermedades psiquiátricas. El beneficio de los probióticos subraya el importante papel de la microbiota. (13)

CONCLUSIONES

Para concluir, hemos evaluado la afección de la microbiota en los trastorno psiquiátricos, concretamente en el trastorno de depresión mayor. Parte del desarrollo de los síntomas depresivos, están mediados por; el eje intestino-cerebro, la disbiosis en la

microbiota de las personas con TDM o incluso por los propios medicamentos, recetados para tratar la enfermedad.

Restaurar la microbiota intestinal, puede ser un enfoque terapéutico para el tratamiento del trastorno de depresión mayor. Los probióticos, nacen como vía segura para la regeneración de la microbiota. Siempre como coadyuvante al tratamiento farmacológico. Estos microorganismos, proporcionan varios beneficios para subsanar la disbiosis que se produce en la microbiota de los que padecen trastorno de depresión mayor.

Existe necesidades no cubiertas en este campo. En primer lugar, es necesario realizar más estudios a cerca de la influencia de psicobióticos en el tratamiento del TDM. En segundo lugar, la composición de la microbiota en esta enfermedad, es un tema con falta de estudio

Se corrobora que hay un cambio en el microbioma de los sujetos con enfermedades psiquiátricas, pero no se ha estudiado lo suficiente como para poder llegar a un conclusión única y directa. La variabilidad está muy presente en los diferentes estudios. Sería una cuestión interesante, para así; poder ajustar de manera eficaz los tratamientos necesarios, para la cura del trastorno de depresión mayor.

Referencias

- (1) Liu L, Wang H, Chen X, Zhang Y, Zhang H, Xie P. Gut microbiota and its metabolites in depression: from pathogenesis to treatment.
- (2) Tian P, Zou R, Wang L, Chen Y, Qian X, Zhao J, et al. Multi-Probiotics ameliorate Major depressive disorder and accompanying gastrointestinal syndromes via serotonergic system regulation. *Journal of Advanced Research* 2022 -05-11; 45:117.
- (3) Santomauro DF, Mantilla Herrera AM, Shadid J, Zheng P, Ashbaugh C, Pigott DM, et al. Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. *The Lancet* 2021 -10-08;398(10312):1700.
- (4) Kennedy SH, Ceniti AK. Unpacking Major Depressive Disorder: From Classification to Treatment Selection. *Can J Psychiatry* 2017 -12-26;63(5):308.
- (5) Macrea C, Ilias T, Fratila O, Roxana B, Hocopan C. Probiotics and the microbiota-gut-brain axis: focus on patients with depression. A review of current research. *BIOMED PAP* 2023 -06-14;167(3):219.
- (6) He J, Chang L, Zhang L, Wu W, Zhuo D. Effect of probiotic supplementation on cognition and depressive symptoms in patients with depression: A systematic review and meta-analysis. *Medicine* 2023 -11-24;102(47).
- (7) Tremblay A, Lingrand L, Maillard M, Feuz B, Tompkins TA. The effects of psychobiotics on the microbiota-gut-brain axis in early-life stress and neuropsychiatric disorders. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry* 2020 -10-15;105.
- (8) Kim IB, Park S, Kim Y. Microbiota-Gut-Brain Axis in Major Depression: A New Therapeutic Approach. *Advances in Experimental Medicine and Biology* 2023:209.

- (9) Suda K, Matsuda K. How Microbes Affect Depression: Underlying Mechanisms via the Gut–Brain Axis and the Modulating Role of Probiotics. *IJMS* 2022 -01-21;23(3).
- (10) Toader C, Dobrin N, Costea D, Glavan L, Covache-Busuioc R, Dumitrascu D, et al. Mind, Mood and Microbiota—Gut–Brain Axis in Psychiatric Disorders. *IJMS* 2024 -03-15;25(6).
- (11) Knuesel T, Mohajeri MH. The Role of the Gut Microbiota in the Development and Progression of Major Depressive and Bipolar Disorder. *Nutrients* 2021 -12-23;14(1).
- (12) David C, Guillot C. Microbiota intestinal, probióticos y prebióticos. *Enferm Inv* 2017 -12-28;2(4, Dic):156.
- (13) Łoniewski I, Misera A, Skonieczna-Żydecka K, Kaczmarczyk M, Kaźmierczak-Siedlecka K, Misiak B, et al. Major Depressive Disorder and gut microbiota – Association not causation. A scoping review. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry* 2020 -09-23;106.
- (14) Vlainić J, Šuran J, Vlainić T, Letizia Vukorep A. Probiotics as an Adjuvant Therapy in Major Depressive Disorder.
- (15) Góralczyk-Bińkowska A, Szmajda-Krygier D, Kozłowska E. The Microbiota–Gut–Brain Axis in Psychiatric Disorders. *IJMS* 2022 -09-24;23(19).